

A Cidade Industrial de Porto Alegre: modernidade sob o novo paradigma urbano da capital gaúcha

Juliano de Faria Rodrigues

(Artigo completo)

RESUMO. Sob o panorama das cheias que novamente se impõe a Porto Alegre após os eventos de maio de 2024, o presente trabalho propõe revisitar o projeto da Cidade Industrial de Porto Alegre (CIPA), uma idealização de cidade moderna para zona hoje compreendida pelos bairros Anchieta, Farrapos e Humaitá – uma das mais atingidas pela catástrofe. O projeto publicado em 1961 é de autoria dos urbanistas Edvaldo Pereira Paiva, Roberto Veronese e Marcos Hekman e estabelece um cenário radicalmente oposto ao que de fato se concretizou na região. Para compreender melhor a proposta, o artigo analisa a partir de: (1) uma breve contextualização da CIPA no histórico de planos e propostas urbanísticas para Porto Alegre da primeira metade do século XX; (2) a compreensão do projeto inserido num contexto internacional de propagação do ideário moderno através do referencial apresentado pela própria CIPA: A Cidade dos Motores em Xerém, RJ; (3) uma análise sobre a proposta considerando tanto seus aspectos formais quanto seus métodos de implementação e gerenciamento; (4) um comparativo com o cenário urbano atual da região, considerando os dados levantados pelo IPH/UFRGS para as enchentes de 2024, dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o Censo IBGE 2022.

Objetiva-se, portanto, observar outros paradigmas de ocupação para as zonas alagáveis da cidade sob o prisma da modernidade, ampliando o debate sobre a reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes em Porto Alegre. Todavia não se trata de um regresso ao debate urbanístico vigente em 1961, mas sim de um reconhecimento da aplicabilidade de certos princípios modernos na construção de cidades mais democráticas e resilientes num futuro de condições climáticas cada vez mais adversas.

Introdução: Modernidade e o dilema do progresso

No prólogo de *Precisões*, Le Corbusier escreve sobre o que observara do alto do avião em suas viagens pela América do Sul. O arquiteto descreve as enchentes dos rios Uruguai e Paraná em que as águas transbordavam pelas planícies devastando casas, rebanhos e plantações da zona rural. Numa terra ocupada por colonos, Le Corbusier enxerga a falta de uma visão planejadora – visão daquele que, do avião, sobrevoava a paisagem – e identifica a ocupação baseado na intuição primitiva, buscando a terra fértil “caminhando a pé, com os olhos à altura dos caniços” (LE CORBUSIER, 1929, p. 20). Entretanto, há uma certa romantização daquela ocupação do território, mesmo frente aos estragos causados pela inundação. Atribui-se ao colono adjetivos como “intrépido” e “vanguardista” como quem reconhece naquele suposto pioneirismo um sinal de coragem - como que, em sua inconsequência frente à natureza, aquele colono juntava-se ao narrador e também se tornava um agente do progresso e da modernidade.

Diante das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul de 2024, o texto de Le Corbusier ganha contornos de tragédia anunciada. O conflito entre o avanço humano e a natureza fica evidente ao observarmos os impactos do evento climático extremo nas cidades gaúchas. No caso de Porto Alegre, a tendência de crescimento urbano “empurrou” o perímetro ocupado da cidade para as margens do Guaíba e das várzeas dos rios Gravataí e Jacuí, sujeitas ao alagamento. A elevação das águas vista em maio de 2024 não foi um evento inédito para Porto Alegre, mas a recorrência esparsa das inundações parece ter permitido que o planejamento e gestão da cidade se mantivessem alheios à memória das enchentes do passado.

Sob este panorama das cheias que novamente se impõe a Porto Alegre, o presente trabalho propõe revisitar o projeto de uma cidade industrial moderna para a região do extremo norte da cidade (uma das zonas mais

atingidas pela enchente de 2024) desenvolvido pelos arquitetos e urbanistas Edvaldo Pereira Paiva, Roberto Veronese e Marcos Hekman e publicado em 1961. O projeto - intitulado Cidade Industrial de Pôrto Alegre (CIPA) - nunca foi executado, mas apontava novos paradigmas de ocupação da região que fogem da estrutura da cidade tradicional. Logo, permite ampliar o debate sobre as concepções da modernidade no contexto contemporâneo.

O desafio de urbanização da Várzea do Gravataí

O plano da CIPA foi desenvolvido dentro do Gabinete de Administração e Planejamento do estado do Rio Grande do Sul durante a gestão do governador Eng. Leonel Brizola e visava redirecionar o crescimento da atividade industrial contemporânea para a cidade de Porto Alegre. Para isto, ofertar-se-ia uma nova estrutura urbana que atendesse às demandas da emergente indústria nacional. O projeto ilustra um período em que os rumos de Porto Alegre eram objeto de um intenso debate propositivo projetual.

Em sua tese sobre os planos para zonas industriais e operárias de Porto Alegre, Miranda expõe um histórico dos projetos para a várzea do Gravataí. Em 1935 a Firma Mentz, então proprietária da zona onde se proporia a CIPA, contrata o engenheiro Luiz Arthur Ubatuba de Faria para realizar um plano de urbanização para a área. Faria e Paiva foram colegas na prefeitura de Porto Alegre e publicariam este e outros projetos em conjunto ao longo das décadas de 1930, 40 e 50. Posteriormente é desenvolvido uma versão do projeto pelo Eng. Fernando Mendes Ribeiro. As obras tem início, mas são interrompidas pela cheia de 1941. Porém, destes primeiros trabalhos resultam a abertura do canal no Saco do Cabral e as desapropriações necessárias para a construção dos diques de proteção contra enchentes (MIRANDA, 2013, pp. 213-239). Em 1951, Paiva publica um novo estudo para a várzea do Gravataí em que já apareciam soluções que seriam propostas posteriormente para o plano da CIPA: a organização da indústria ao longo de uma faixa ao longo da costa e um parque linear articulando indústria e morada.

Observando a sucessão de planos para a Várzea do Gravataí percebe-se uma gradual adesão às ideias de cidade moderna propagadas, sobretudo, pelos CIAM (*Congres Internationaux d'Architecture Moderne*). Seria uma tendência protagonizada por Paiva que se repetiria nos anteprojetos gerais para a cidade que, eventualmente, culminariam no Plano Diretor de 1959. (ABREU FILHO, 2006, p. 256)

A Proposta

O projeto desenvolvido para a CIPA não se trata da extensão do tecido urbano já consolidado da cidade para uma área ainda não ocupada. A incompatibilidade morfológica do tecido tradicional com as demandas espaciais da nova indústria, assim como os paradigmas de organização da morada em Unidades Vicinais levam o projeto a romper com o a lógica do quarteirão.

O plano propõe um cinturão de cerca de 800 metros de largura contendo a nova zona industrial da região. Esta faixa segue o contorno do dique de proteção e faz uma “alça” partindo do bairro Farrapos até o encontro dos rios Gravataí e Jacuí e buscando o alinhamento com o fim da pista de pouso do aeroporto (antes da extensão de 2022). Os tamanhos dos lotes variam conforme o porte das indústrias a serem implantadas, prevendo dimensões entre 300, 150 e 65/75 metros de fundo. No interior do cinturão formado, posicionam-se seis unidades vicinais dimensionadas para acolher de 8 a 10 mil habitantes cada. A unidade vicinal, por sua vez, seria subdividida em células e cada duas células seriam servidas por um pequeno centro comercial. Os centros das unidades vicinais contariam com equipamentos de saúde, educação, lazer etc. O plano ainda prevê dois grandes centros gerais, um de cada lado da BR-2¹ que cruza o terreno.

Para além da forma construída proposta, o projeto descreve que a ocupação das zonas industriais seria por agentes privados enquanto nas zonas residenciais esta ocupação poderia ou não ser de iniciativa pública. Estabelece-se então um sistema de urbanização que, mesmo inscrito numa estrutura formal rígida, estaria aberto a diferentes tipos de empreitadas que permitiriam certa maleabilidade ao longo das fases de implementação. Tirar-se-ia proveito tanto de bancos e agências públicas quanto dos interesses privados dos industriários para a construção das moradias. De modo a manter a coesão geral do plano, uma Comissão da Cidade Industrial seria encarregada da aprovação dos projetos dos edifícios a serem implantados pelas empreitadas públicas, privadas ou de autarquias. (PAIVA, VERONESE, & HEKMAN, 1961, pp. 29-42)

1. Hoje a autoestrada chama-se BR-116

Figura 2 – Planta definitiva para a Cidade dos Motores. Fonte: FREIXA (1979)

Figura 3 e 4 – Perspectivas Centro Cívico (esquerda) e Unidades Vicinais (direita). Fonte: FREIXA (1979)

Figura 5 – Comparativo entre tipologias. Fonte: Autor

Influência dos CIAM através de Sert: da Carta de Atenas ao Coração da Cidade

A CIPA toma como principal referência a Cidade dos Motores, projeto atribuído à Josep Lluís Sert ². Presidente dos CIAM entre os anos 1947 e 1956, Sert é uma figura importante no embasamento teórico e metodológico de Paiva. Em sua tese sobre o urbanista, Rovati descreve que a *The Town-Planning Chart*, resultado do CIAM IV de 1933 em Atenas e publicada como apêndice em *Can our Cities Survive?* (1944) foi citada por Paiva quase integralmente na sua publicação *Problemas Urbanos de Porto Alegre* (1951) (ROVATI, 2001, pp. 111-113). Percebe-se então que Paiva era íntimo não apenas dos projetos, mas também da produção acadêmica de Sert. É da Cidades dos Motores que o a argumentação da CIPA tira os preceitos estruturais de Zoneamento, Proximidade intermediada pelo verde entre áreas industriais e de habitação, sistema circulatório diferenciado, tipos de quarteirões diferenciados pelo uso (residencial e industrial) e a estruturação das áreas residências em unidades vicinais. (PAIVA, VERONESE, & HEKMAN, 1961, p. 30). Trata-se não apenas de princípios estruturantes da forma proposta, mas também de credenciais que contextualizam o projeto num movimento moderno internacional que, entusiasmado com a recente experiência de Brasília, virava cada vez mais os olhos para o Brasil.

O plano da CIPA não detalha as tipologias a serem implantadas, mas indica o uso de “blocos de apartamentos e conjuntos de casa em fita”. É possível encontrar paralelos formais entre a proposta e a Cidade dos Motores – nos centros cívicos e comerciais: os volumes trapezoidais articulados com bases retangulares alongadas; nas unidades vicinais: implantações escalonadas para as menores alturas enquanto as maiores alturas configuram-se em barras isoladas:

Entretanto há diferenças entre os dois projetos que valem ser salientadas:

1 - Escala industrial: enquanto a Cidade dos Motores era um plano em torno de uma grande empresa-âncora - a Fábrica Nacional de Motores (FNM) – a CIPA poderia contar com a participação de industriários diversos. Segundo apurado por Miranda, 100ha da CIPA seria destinada à Petrobrás em um projeto de implementação de uma refinaria

2. O texto da CIPA atribui o projeto da Cidades do Motores unicamente a Josep Lluís Sert, entretanto sabe-se que o mesmo foi desenvolvido pela TPA (Town Planning Associates), escritório formado por, além de Sert, Paul Lester Wiener e Paul Schulz.

Figura 6 – Comparativo entre a Cidade Industrial de Porto Alegre e a Cidade dos Motores. Fonte: Autor

(MIRANDA, 2013, p. 337), possivelmente assumindo o papel de inicializar a implantação do plano.

2 – A Cidade dos Motores implanta parte do uso residencial nas áreas cívicas – ou seja, não organizadas em unidades vicinais. No Projeto da CIPA este zoneamento é mais restritivo e toda a habitação está organizada nas UVs.

3 – Por uma imposição da autoestrada que cruza o território da CIPA, o projeto duplica a estrutura do centro cívico para cada flanco da via. A Cidade dos Motores mantém este centro unificado.

Uma leitura mais abrangente dos textos de Sert³ nos permite, entretanto, identificar uma diferença nos subtextos entre a produção do arquiteto catalão e a proposta de Paiva, Veronese e Hekman. Sert afasta-se de um

3. Considerando os escritos em *Can Our Cities Survive?* (1942), *The Human Scale in City Planning* (1944), *Center of Community Life* (em *The Heart of The City* - 1952)

funcionalismo restritivo, constantemente defendendo uma cidade que não seja reflexo apenas das dinâmicas econômicas vigentes, mas que também proponha uma dimensão cívica à estrutura urbana:

We cannot pretend that machines alone can offer the solution to all the ills of cities as we know them today. [...] In a democracy we should first plan for human values. Previous generations by putting industrial and economic values before human values have given us the type of cities in which we live today. (SERT, *The Human Scale in City Planning*, 1944, p. 394)

Paiva, Veronese e Hekman, provavelmente em resposta ao caráter da comissão de uma cidade industrial, fundamentam sua proposta em torno da análise material e concreta do cenário econômico gaúcho inserido num contexto nacional de expansão industrial. As justificativas da forma construída proposta, consequentemente, encontram respaldo na sua performance funcional - é o caso do parcelamento da zona industrial, do lançamento do traçado viário diferenciado e do dimensionamento das unidades vicinais. Salvo exceções, as dimensões tanto subjetivas quanto cívicas da condição humana ficam em segundo plano⁴.

Estabelecer estes paralelos e divergências com a produção de Sert, extrapolando as referências ao CIAM de Atenas, torna-se relevante ao buscarmos uma leitura atual do projeto da CIPA. Uma visão que não se restrinja a uma abordagem exclusivamente historiográfica, mas que também sirva de insumo teórico e metodológico para a prática projetual contemporânea. Sert aponta para uma cidade moderna que responde não somente às funções internas de seu desenho - sua lógica formal e funcional - mas também às dimensões cívicas e culturais da sociedade. No século XXI, quando o debate sobre as mudanças climáticas causadas pela ação humana assume um papel central, podemos afirmar que a cidade moderna também deverá responder ao seu impacto no meio natural, de modo a não se tornar uma trágica materialização do “colono intrépido e vanguardista” de Le Corbusier.

4. Destaca-se: “[...] habitantes de cada ‘unidade’ disporão de órgãos de interesse coletivo, capazes de aperfeiçoar o espírito comunitário já existente e determinado pelas relações de trabalho social.” (PAIVA, VERONESE, & HEKMAN, 1961, p. 37)

Figura 7 e 8 – Os bairros de abrangência da CIPA (esquerda) e mesma região com as Áreas de Preservação Permanente (APPs) em destaque (direita). Fonte: Autor.

	População (hab.)	Área (ha)	Densidade Bruta (hab./ha)	Pop. afetada pela enchente de 2024 (hab.)	Edifícios atingidos pela enchente de 2024
Cidade dos Motores (TPA)	25.000	101,20	247,04	xxx	xxx
CIPA - Unid. Vicinal	9.000	45,00	200,00	xxx	xxx
CIPA - Global	54.000	741,68	72,81	xxx	xxx
Bairro Anchieta	791	917,48	0,86	774	741
Bairro Humaitá	12.744	362,22	35,18	12.617	1.377
Bairro Farrapos	17.591	226,67	77,61	17.522	4.338
Anchieta + Humaitá + Farrapos	31.126	1.506,37	20,66	30.913	6.456

Figura 9 – Tabela de dados demográficos, Fontes: Censo IBGE (2022) e Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Cenário Hipotético e Cenário Atual

A não execução da Cidade Industrial de Porto Alegre naturalmente impede qualquer debate que não seja de cunho especulativo acerca de sua eventual implementação. Entretanto, com o objetivo de ampliar a compreensão da proposta, pode-se comparar alguns de seus aspectos com o que de fato foi executado na região dos bairros Anchieta, Humaitá e Farrapos (área que seria ocupada pela CIPA).

A comparação de densidades demográficas entre o cenário hipotético e o cenário atual nos permite ter uma ideia mais objetiva sobre o perfil de ocupação que a CIPA propõe para a região, contudo os dados devem ser vistos com ressalvas. Primeiramente, o projeto da CIPA considera uma ocupação total da área enquanto, no cenário atual, a cidade ainda se estende em direção ao dique - ou seja, hoje há vazios urbanos no terreno enquanto no cenário hipotético estariam ocupados. Nota-se que poucas áreas da zona em questão são consideradas com Áreas de Proteção Permanente (APPs) restringindo este crescimento. Em termos globais, a densidade bruta da CIPA é semelhante à do bairro Farrapos (dos três bairros considerados, o de ocupação mais consolidada); todavia esta densidade não é homogênea: concentra-se nas Unidades Vicinais e libera do uso residencial a faixa mais próxima das margens do Guaíba e Gravataí.

Para melhor visualização dos cenários analisados frente à realidade das cheias, o trabalho cruza os mapas com os dados obtidos no Mapa de Profundidades Máximas Prováveis para a Cheia de 2024 em Porto Alegre desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS):

A faixa destinada à indústria pela CIPA hoje possui intensa ocupação habitacional. Analisando o mapa acima observa-se a vulnerabilidade das casas e apartamentos térreos inseridos na região devido às alturas d'água atingirem de 2,75m a 3,00 metros nas áreas já urbanizadas num cenário da elevação da cota do Guaíba a 5,50m⁵. Nas zonas que estão em expansão, estas alturas são ainda mais críticas. Soluções da cidade moderna que estabelecem o térreo como uso coletivo poderiam reduzir o impacto das enchentes para a população local ao estabelecer um “pavimento de sacrifício” com o mínimo de uso residencial possível. A alternativa moderna das ruas elevadas também poderia estabelecer vias mais seguras de evacuação

5. Em maio de 2024 o Guaíba atingiu os 5,37 metros, segundo relatório do Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Figura 10 – Mapa de Profundidades Máximas Prováveis para Cheia de 2024 em Porto Alegre. Fonte: IPH UFRGS (2024)

Figura 11 – Comparativo entre cenário atual, a proposta da CIPA e relação com as cotas de inundação. Fonte: Autor.

em caso de enchentes. São propostas que não constam no detalhamento do projeto da CIPA, contudo a Comissão da Cidade Industrial (que faz parte do plano de execução da CIPA) seria capaz de direcionar as novas tipologias implantadas neste sentido.

A baixa permeabilidade do solo se destaca no cenário atual, mesmo se comparada ao cenário proposto pela CIPA (de maior densidade demográfica), dificultando o retardamento da vazão das chuvas para o sistema de drenagem urbana. É uma realidade vista tanto nas ocupações de baixo gabarito quanto nas verticalizadas onde os recuos existentes são ocupados por estacionamentos.

Conclusões

Após o recuo das águas, a simples reconstrução das habitações afetadas, por mais que seja a resposta mais imediata e necessária para a retomada da vida dos moradores da região tratada neste trabalho, não responde ao problema concreto da tendência de as enchentes serem cada vez mais recorrentes. Manter o padrão de ocupação baseado na extensão do tecido tradicional sobre uma área que demanda outro paradigma construtivo é delegar a proteção da população local apenas ao sistema de diques e bombas. Em 2024, seja pela negligência do poder público na sua manutenção, seja pelo estresse por ele sofrido devido à magnitude do evento climático, o sistema se provou falho. Imaginar que o único caminho passa pela desocupação destas áreas é ignorar o histórico da cidade e sua dinâmica de crescimento, negar o direito à territorialidade da população destes bairros e abrir ainda mais espaço para especulação imobiliária que, arrefecida a memória das enchentes de 2024, voltará os seus olhos para o 4º Distrito de Porto Alegre.

O Projeto da Cidade Industrial de Porto Alegre traz outro paradigma para a região. Entretanto, não cabe ao contexto contemporâneo a sua defesa como modelo a ser seguido. O projeto da CIPA é reflexo de seu tempo histórico e reflete um excessivo otimismo diante da recente pujança industrial do país e da tendência de crescimento da cidade de Porto Alegre. São dois cenários que não refletem em nada a realidade atual.

As eventuais críticas ao excessivo formalismo do urbanismo moderno do projeto de Paiva, Veronese e Hekman não devem ser argumento em defesa do não planejamento ativo da região. Manter a lógica atual de ocupação, baseada na livre iniciativa e especulação fundiária, constitui em individualizar a responsabilidade, ônus e riscos de uma resposta urbana que demanda, devido à sua escala, uma ação coordenada entre sociedade,

forças produtivas e Estado. Garantir que as futuras habitações que se estabelecerem na região tenham, por exemplo, um pavimento de sacrifício e mais áreas permeáveis, constitui um paradigma construtivo mais custoso para a população local de baixa renda e menos lucrativo para a especulação imobiliária. Sendo assim, uma suposta espontaneidade do mercado não parece ser capaz de produzir soluções arquitetônicas resilientes às cheias e que ao mesmo tempo se mantenham acessíveis aos moradores dos bairros em questão. A CIPA reconhece a necessidade de uma resposta coletiva a um panorama atípico: se em 1961 este panorama era o desafio de criar uma cidade que respondesse às novas demandas da indústria nacional, no tempo presente podemos entender que o panorama é como Porto Alegre lidar com seu território alagável.

Referências

- ABREU FILHO, Silvio Belmonte de. **Porto Alegre como Cidade Ideal**. Tese de Doutorado – PROPAR/UFRGS. Porto Alegre, 2006.
- CABRAL, Cláudia Piantá Costa. “Calles Elevadas” **Summa+** Buenos Aires: Donn SA, N 153, pp.44-49.
- FREIXA, Jaume. **Josep Ll. Sert** (Estudio paperback). Barcelona: Gustavo Gili, 1979.
- GIBBERD, Frederick. **Town Design**. London: The Architectural Press, 1953.
- MIRANDA, Adriana Eckert. **Planos e Projetos de Expansão Urbana Industriais e Operários de Porto Alegre (1935-1961)**. Tese de Doutorado – PROPAR/UFRGS. Porto Alegre, 2013.
- PAIVA, Edvaldo Pereira; Carlos Maximiliano FAYET; Roberto Félix VERONESE; e Moacyr Moojen MARQUES. **Delta do Jacuí: Plano Piloto**. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1958.
- PAIVA, Edvaldo Pereira; Roberto Félix VERONESE; e Marcos David HEKMAN. **A Cidade Industrial de Pôrto Alegre**. Porto Alegre: Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, 1961.
- ROVATI, João Farias. **La modernité estailleurs: «ordre et progrès» dans l’urbanisme d’Edvaldo Pereira Paiva (1911-1981)**. Tese de Doutorado – Université de Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis. Paris, 2001.
- ROVIRA, Josep M. **Sert 1928-1979. Complete Work: Half a Century of Architecture**. Barcelona: Fundación Joan Miró, 1987.
- SERT, Josep Lluís. **Can Our Cities Survive?: An ABC of Urban Problems, Their Analysis, Their Solutions**. Cambridge: The Harvard University Press, 1944.

MoMA. **Two cities: planning in North and South** (folder da exibição). New York: The Museum of Modern Art, 1947.

Cartografia

GOOGLE EARTH WEBSITE. “*Aero fotometria*” Acessado em 06/01/2025, 2024. <http://earth.google.com/>.

INSTITUTO DE PESQUISAS HIDRÁULICAS (IPH) UFRGS. “Mapa de Profundidades Máximas Prováveis para Cheia de 2024 em Porto Alegre”. Acessado em 30/12/2024, 2024. <https://painelrs.maps.arcgis.com/apps/dashboards/2e2b4247389d44c1b49b26b50d1e10b3>.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE (SMAMUS) “Impactos das cheias de maio de 2024 em Porto Alegre | RS.” Acessado em 30/12/2024, 2024. <https://storymaps.arcgis.com/stories/02d01e5f3a2b423893a2b2560fa8ecce>

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE (SMAMUS) “Mapas digitais da SMAMUS.” Acessado em 21/12/2024, 2023. <https://prefeitura.poa.br/carta-de-servicos/mapas-digitais-da-smamus>